

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДНОЙ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ БАСЕЙНА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ

COEFFICIENT OF WATER MIGRATION OF HEAVY METALS IN THE SURFACE WATERS OF THE ILMEN LAKE BASIN

ЗЫКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

д.х.н., доцент, профессор,

*Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна.*

ZYKOVA IRINA VIKTOROVNA,

doctor of chemical Sciences, associate Professor, Professor,

Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.

Проведено исследование интенсивности водной миграции тяжелых металлов в поверхностных водах бассейна озера Ильмень. Рассчитана величина коэффициента водной миграции. Установлено, что значения коэффициента водной миграции для всех исследуемых металлов ниже глобальных коэффициентов водной миграции. Низкие значения коэффициентов водной миграции обуславливают выпадение металлов из раствора в осадок и накопление их в донных отложениях, следовательно, переход металлов в формы, являющиеся менее токсичными или почти безвредными для живых организмов.

The intensity of water migration of heavy metals in the surface waters of the Ilmen Lake basin has been studied. The value of the coefficient of water migration is calculated. It is established that the values of the coefficient of water migration for all studied metals are lower than the global coefficients of water migration. Low values of the coefficients of water migration cause the precipitation of metals from solution into sediment and their accumulation in bottom sediments, therefore, the transition of metals into forms that are less toxic or almost harmless to living organisms.

Ключевые слова: *коэффициент водной миграции, тяжелые металлы, поверхностные воды, бассейн озера Ильмень.*

Key words: *coefficient of water migration, heavy metals, surface waters, Ilmen Lake basin.*

Водные экосистемы тяжелые металлы поступают из почв и горных пород в результате химического и микробиологического выщелачивания минералов, с паводковыми и дождевыми водами, а также при осаждении из атмосферы пылевых частиц и аэрозолей, вовлеченных в воздушный перенос. Значительный вклад в загрязнение вод вносит деятельность человека. Антропогенными источниками соединений тяжелых металлов для водных объектов служат предприятия энергетики, горнодобывающего и перерабатывающего комплекса, химические производства, а также сельскохозяйственные предприятия.

В отличие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся процессам разложения, металлы способны лишь к перераспределению между отдельными компонентами водных систем.

Традиционно при исследованиях анализируются общие содержания токсичных, элементов, но только миграционноспособные формы токсикантов могут быть опасными для экосистем, в то время как трудноподвижные формы малоопасны. Легкоподвижными и способными к миграции формами нахождения тяжелых металлов являются в первую очередь растворимые и обменные формы.

В настоящее время при экологических прогнозах уровня загрязненности водных экосистем тяжелыми металлами наиболее важной задачей является установление факторов, влияющих на их поведение в водных объектах. Изучение коэффициентов водной миграции тяжелых металлов позволит установить закономерности их трансформации. [1-3].

Объектом исследования являются поверхностные воды бассейна озера Ильмень, расположенного на юго-западе Новгородской области. Химический состав вод бассейна озера Ильмень формируется в основном под влиянием поверхностного стока (95-97%). Главным источником биогенных, минеральных и взвешенных веществ в водный бассейн озера Ильмень являются крупные притоки: Мста, Ловать и Шелонь. Точки отбора проб воды представлены на рис. 1.

Рис. 1. Карта-схема расположения точек отбора проб

Концентрацию тяжелых металлов определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрофотометре «Perkin-Elmer» модель 460 в пламени ацетилен-воздух (табл. 1-5) [4].

Коэффициент водной миграции используется для оценки интенсивности миграции элементов в водных растворах:

$$K_x = \frac{M_x \cdot 100}{a \cdot n_x}, \quad (1)$$

где M_x — содержание элемента в воде, г/дм³; a — минерализация воды, г/дм³; n_x — содержание элемента в водовмещающих породах, или кларк, % по массе [5].

Концентрации растворенных форм тяжелых металлов, минерализация и кларки для расчета коэффициентов водной миграции представлены в таблицах 1-5.

Таблица 1. Концентрации растворенных форм марганца, минерализация и кларк для расчета коэффициента водной миграции

Место отбора пробы	Зимний период		Весенний период		Кларк, %
	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	
1	9,520	142,0	20,100	85,0	0,067
2	12,580	299,0	13,670	109,0	0,067
3	8,660	152,0	19,020	194,0	0,067
4	16,900	144,0	18,150	165,0	0,067
5	10,800	116,0	11,860	79,0	0,067
6	7,470	140,0	10,090	162,0	0,067

Таблица 2. Концентрации растворенных форм меди, минерализация и кларк для расчета коэффициента водной миграции

Место отбора пробы	Зимний период		Весенний период		Кларк, %
	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	
1	1,720	142,0	2,510	85,0	0,0057
2	3,050	299,0	5,064	109,0	0,0057
3	1,680	152,0	2,320	194,0	0,0057
4	2,400	144,0	3,100	165,0	0,0057
5	3,680	116,0	4,520	79,0	0,0057
6	1,860	140,0	2,370	162,0	0,0057

Таблица 3. Концентрации растворенных форм свинца, минерализация и кларк для расчета коэффициента водной миграции

Место отбора пробы	Зимний период		Весенний период		Кларк, %
	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	
1	0,650	142,0	1,010	85,0	0,002
2	0,360	299,0	0,760	109,0	0,002
3	0,510	152,0	0,962	194,0	0,002
4	0,430	144,0	0,630	165,0	0,002
5	0,420	116,0	0,590	79,0	0,002
6	0,290	140,0	0,410	162,0	0,002

Таблица 4. Концентрации растворенных форм железа, минерализация и кларк для расчета коэффициента водной миграции

Место отбора пробы	Зимний период		Весенний период		Кларк, %
	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	
1	0,781	142,0	1,032	85,0	3,330
2	0,862	299,0	0,252	109,0	3,330
3	0,251	152,0	0,532	194,0	3,330
4	0,407	144,0	0,721	165,0	3,330
5	0,663	116,0	0,930	79,0	3,330
6	0,191	140,0	0,320	162,0	3,330

Таблица 5. Концентрации растворенных форм цинка, минерализация и кларк для расчета коэффициента водной миграции

Место отбора пробы	Зимний период		Весенний период		Кларк, %
	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	
1	6,697	142,0	6,932	85,0	0,008
2	3,716	299,0	3,921	109,0	0,008
3	2,919	152,0	3,210	194,0	0,008
4	5,454	144,0	5,720	165,0	0,008
5	7,862	116,0	8,120	79,0	0,008
6	1,912	140,0	2,130	162,0	0,008

Исходя из полученных экспериментальных данных, рассчитаны коэффициенты миграции исследуемых металлов в поверхностных водах бассейна озера Ильмень в зимний и весенний периоды (табл. 6, 7).

Таблица 6. Коэффициенты миграции исследуемых металлов в поверхностных водах бассейна озера Ильмень в зимний период

Место отбора пробы	Коэффициенты миграции				
	Марганец	Медь	Свинец	Железо	Цинк
1	0,10	0,21	0,23	0,000170	0,59
2	0,06	0,18	0,06	0,000087	0,16
3	0,09	0,19	0,17	0,000050	0,24
4	0,18	0,29	0,15	0,000085	0,47
5	0,14	0,56	0,18	0,000172	0,85
6	0,08	0,23	0,10	0,000041	0,17

Таблица 7. Коэффициенты миграции исследуемых металлов в поверхностных водах бассейна озера Ильмень в весенний период

Место отбора пробы	Коэффициенты миграции				
	Марганец	Медь	Свинец	Железо	Цинк
1	0,35	0,52	0,59	0,000365	1,02
2	0,19	0,82	0,35	0,000069	0,45
3	0,15	0,21	0,25	0,000082	0,21
4	0,16	0,33	0,19	0,000131	0,43
5	0,22	1,00	0,37	0,000354	1,29
6	0,09	0,26	0,13	0,000059	0,16

Из представленных данных видно, что значения коэффициента водной миграции для всех исследуемых металлов ниже глобальных коэффициентов водной миграции (цинк – более 3, свинец – менее 0,5, медь – 2-9, железо и марганец – 0,05-0,9) [6]. Низкие значения коэффициентов водной миграции обуславливают выпадение металлов из раствора в осадок и накопление их в донных отложениях, следовательно, переход металлов в формы, являющиеся менее токсичными или почти безвредными для живых организмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдова, О.А. Физико-химические аспекты миграционных процессов тяжелых металлов в природных водных системах / О.А. Давыдова, Е.В. Коровина, Е.С. Вагонова, И.Т. Гусева, Б.А. Красун, М.А. Исаева, Т.Ю. Марцева, В.В. Мулюкова, Е.С. Климов, М.В. Бузаева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия. 2016. №8(2). С.40-50.
2. Давыдова О.А. Влияние физико-химических факторов на содержание тяжелых металлов в водных экосистемах / О.А. Давыдова, Е.С. Климов, Е.С. Ваганова, А.С. Ваганов. Ульяновск: УлГТУ, 2014. 167 с.
3. Коньшев, А.А. Формы миграции тяжелых металлов и химический состав поверхностных вод в районе шахты «Мышьяковая» (Питкярантский рудный район, Южная Карелия) / А.А. Коньшев, Е.С. Сидкина, Е.В. Черкасова, М.В. Мироненко, А.Г. Гридасов, А.В. Жилкина, И.А. Бугаев // Геохимия. 2020. №9. С.930-936.
4. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии. URL: <https://eecolog.ru/docs/4Rn181FmUD5ciEStrYf4O>.
5. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М.: Логос, 2000. 627 с.
6. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 400 с.

© Зыкова И.В., 2024.